

1 Bibliotecas Python Utilizadas

A biblioteca *Pandas* é essencial para a manipulação e a análise de dados, permitindo a leitura dos mais variados formatos de arquivos, como CSV, além de fornecer ferramentas para a limpeza e organização dos dados, incluindo a remoção de valores ausentes e a transformação de colunas. Para este trabalho, o *Pandas* foi utilizado para carregar a base de dados, além de realizar operações de pré-processamento, como a verificação de valores inconsistentes e a preparação das variáveis para a modelagem. O uso dessa biblioteca é recomendado, amplamente, devido a sua eficiência para análise exploratória (McKinney, 2018).

O *NumPy* é a base para a computação científica em Python, uma vez que este oferece suporte para as operações matemáticas e para a manipulação de *arrays* multidimensionais (McKinney, 2018). Neste estudo, o *NumPy* foi empregado para normalizar as variáveis numéricas, garantindo que as diferentes escalas presentes nos dados não afetassem o desempenho dos modelos. Dessa forma, essa ferramenta foi utilizada para otimizar o tempo de execução durante as etapas de preparação dos dados.

Scikit-learn é uma biblioteca voltada para *machine learning*, sendo essa fundamental para o desenvolvimento dos modelos preditivos deste estudo. Esta oferece uma série de algoritmos supervisionados e não supervisionados, além de ferramentas de ajuste de hiperparâmetros e validação cruzada (Pedregosa, 2011). Além disso, no projeto, o *Scikit-learn* também foi utilizado para a divisão dos dados disponíveis em treino e teste, assegurando que a avaliação fosse feita de forma precisa e imparcial.

Por fim, a biblioteca *Matplotlib* foi utilizada para a criação e visualização de gráficos que auxiliaram na interpretação dos resultados dos modelos. Realizar uma análise gráfica é um passo crucial para o entendimento dos padrões e das relações entre as variáveis, bem como para a validação do desempenho dos modelos treinados (Hunter, 2007). Nesse contexto, o *Matplotlib* permitiu, neste trabalho, a construção de gráficos dos mais variados modelos, proporcionando maior clareza na análise dos resultados.

2 Modelos de *Machine Learning*

2.1 *Support Vector Machine* (SVM)

O *Support Vector Machine* (SVM) busca uma função de separação (I), na qual w é o vetor de pesos, x é o vetor de características e o b é o termo de viés. Ao se aplicar esse algoritmo, têm-se como objetivo a obtenção dos valores de w e b , os quais maximizam a margem entre as duas classes, ou seja, a distância entre os vetores de suporte e o hiperplano. Assim, a maximização dessa margem reduz a probabilidade de ocorrer *overfitting*, garantindo, então, que o modelo generalize eficientemente os dados desconhecidos.

$$f(x) = w \cdot x + b \text{ (I)}$$

Quando as classes não são linearmente separáveis, o SVM usa, então, uma função de núcleo (*kernel*) para realizar a projeção dos dados em um espaço dimensional mais alto, no

qual a separação linear pode ser realizada (Pisner; Schnyer, 2020). O SVM permite diferentes tipos de funções de *kernel*, sendo as mais comuns as funções Linear, Polinomial, *Radial Basis Function* (RBF) e a *Sigmoid* (Pedregosa; *et al.*, 2011).

2.2 Random Forest

O *Random Forest* é um algoritmo supervisionado de *machine learning* baseado no conceito de ensemble learning, que realiza a combinação de múltiplas árvores de decisão para, assim, produzir uma predição mais robusta (Breiman, 2001). Cada uma das árvores são construídas tendo como base um conjunto aleatório das amostras de treinamento e com um subconjunto, também aleatório, das características disponíveis. Tal processo, conhecido como *bootstrap aggregation*, ajuda na redução da variância, além de prevenir o *overfitting*, que é comum em árvores de decisão isoladas.

O processo de funcionamento do *Random Forest* é fundamentado na criação das várias árvores independentes, no qual cada uma destas são treinadas para realizar uma classificação baseada em características selecionadas aleatoriamente. Dessa forma, durante a fase de predição, cada árvore gera uma classe como resultado, e o modelo final faz a decisão pela classe mais votada entre todas as árvores. Este método é particularmente útil ao se considerar conjuntos de dados com variáveis irrelevantes ou ruidosas, já que este é capaz de lidar de forma eficiente com essas inconsistências, distribuindo, dessa maneira, a importância entre diversas árvores (Zhou, 2012).

2.3 K-Nearest Neighbors (KNN)

O *K-Nearest Neighbors* (KNN) é um algoritmo supervisionado de *machine learning*, usado tanto para problemas de classificação e de regressão, que se baseia na ideia de que objetos que se encontram próximos em um determinado espaço de características pertencem a uma mesma classe. Ou seja, os traços de uma determinada classe são agrupados pela similaridade entre estes, então o modelo utiliza os vizinhos mais próximos para tomar decisões quanto à classe da nova amostra (Bhargava, 2017).

A proximidade dos novos dados em relação aos seus vizinhos, no KNN, é medida a partir de diversas métricas, das quais se destacam, segundo Zhang *et al.* (2023), as distâncias Euclidiana, Manhattan e Chebyshev e Mahalanobis, sendo cada uma adequada para diferentes tipos de dados e aplicações. Neste trabalho, a medida utilizada foi a distância Euclidiana (II), a qual se mostra apropriada para dados contínuos e casos em que todas as dimensões têm importâncias semelhantes.

$$d(i \cdot j) = \sqrt{\sum_{n=1}^N (x_i^n - x_j^n)^2} \quad (\text{II})$$

A distância Euclidiana mede a separação direta entre dois pontos x_i e x_j no espaço, sendo calculada pela raiz quadrada da soma das diferenças ao quadrado entre suas coordenadas.

Para este trabalho, a seleção do valor de 'k' foi realizada a partir de uma validação cruzada com valores para o 'k', variando entre 1 e 30, resultando em um valor de 'k=19'. A Figura 1 ilustra o processo de descoberta desse valor, sugerindo que, para o conjunto de dados utilizado, 19 vizinhos foi o valor que melhor equilibrou a complexidade do modelo e a capacidade de generalização para os novos dados.

Figura 1 - Relação entre o valor de K e a acurácia para o modelo KNN.

Fonte: Autores.

3 Métricas

Avaliar os modelos de *machine learning* após o treinamento é uma prática essencial para garantir a eficácia e a confiabilidade dos sistemas preditivos. Dessa forma, para realizar essa avaliação, são utilizadas métricas que permitem analisar o desempenho dos modelos considerando os mais diferentes aspectos. Nesta seção, será abordado um estudo a respeito das métricas que utilizadas no trabalho, as quais incluem precisão, *recall*, *F1-Score*, acurácia e especificidade.

3.4.1 Precisão (*precision*)

A precisão, segundo Bettin, *et al.* (2024), é uma métrica que indica a proporção de resultados verdadeiros positivos entre todas as predições positivas realizadas pelo modelo.

Considerando diagnósticos médicos, a precisão se mostra como sendo bastante importante, já que, nesse cenário, o custo de um falso positivo é bastante elevado.

$$\text{Precisão} = \frac{VP}{VP + FP} \quad (\text{III})$$

A precisão, de acordo com Vujović (2021), é calculada a partir da divisão entre o número de verdadeiros positivos (VP) e o número total de predições positivas ($VP + FP$), como o representado na equação IV. Um modelo que apresente um valor alto para essa métrica significa que poucas instâncias foram classificadas de forma errada como positivas, ou seja, apresenta uma baixa taxa de falsos positivos.

3.4.2 Recall

O *recall*, também conhecido como sensibilidade ou *true positive rate*, é uma métrica que realiza a quantificação da capacidade do modelo de identificar corretamente todas as instâncias positivas da classe a qual se tem interesse (Bettin; *et al.*, 2024). Desse modo, o *recall* mede a proporção de verdadeiros positivos em relação à soma de verdadeiros positivos e falsos negativos, conforme ilustra a equação (IV) abaixo.

$$\text{Recall} = \frac{VP}{VP + FN} \quad (\text{IV})$$

Considerando o contexto deste trabalho, é possível afirmar que essa métrica é crucial na detecção de casos no qual todas as instâncias positivas são prioridades, como no diagnóstico precoce de doenças, como a AD.

3.4.3 F1-Score

O *F1-Score* é uma média harmônica ponderada entre a precisão e o recall, ou seja, esta métrica busca balancear esses dois aspectos (Bettin; *et al.*, 2024). Então, o F1-Score, se torna bastante útil quando há uma necessidade de equilibrar os valores apresentados para os falsos positivos e falsos negativos.

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisão} \cdot \text{Recall}}{\text{Precisão} + \text{Recall}} \quad (\text{V})$$

Com base nos que foi descrito, é possível afirmar que essa métrica é particularmente relevante em um cenário no qual os dados se encontram desbalanceados, ou seja, quando há uma grande disparidade entre o número de instâncias positivas e negativas no conjunto de dados.

3.4.4 Acurácia

A acurácia é a métrica mais comumente utilizada para a avaliação de modelos de *machine learning*. De acordo com Bettin; *et al.* (2024), essa métrica representa a proporção entre o valor total de predições corretas em relação ao total de predições realizadas pelo modelo, como representado na equação (VI).

$$Acurácia = \frac{VP + VN}{Total} \quad (VI)$$

É importante frisar que, apesar de ser uma métrica importante, não se deve considerar apenas a acurácia para a avaliação do modelo. Isso, pois, a acurácia pode, considerando problemas de classificação com classes desbalanceadas, não refletir o verdadeiro desempenho do modelo, uma vez que esta pode ser inflada por uma alta taxa de verdadeiros negativos.

3.4.5 Especificidade (*specificity*)

A especificidade, também chamada de *specificity* ou *true negative rate*, faz a medição, segundo Vujović (2021), da proporção de verdadeiros negativos entre todas as instâncias negativas. Esta métrica é particularmente importante em contextos nos quais é desejável minimizar a ocorrência de falsos positivos, como no cenário de doenças que um diagnóstico falso positivo pode gerar uma grande problemática.

$$Especificidade = \frac{VN}{VN + FP} \quad (VII)$$

3.4.6 Matriz de Confusão

A matriz de confusão, de acordo com Bettin; *et al.* (2024), atua como uma tabela que demonstra, em resumo, o número de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. Essa ferramenta é essencial para o fornecimento de uma visão mais ampla a respeito das predições do modelo, sendo de extrema importância para o cálculo de diversas métricas, como precisão, *recall*, especificidade e acurácia.

Tabela 2 - Representação da Matriz de Confusão

	Previsto Positivo	Previsto Negativo
Real Positivo	VP	FN
Real Negativo	FP	VN

Fonte: Autores.

A estrutura da matriz de confusão é representada pela Tabela 2, na qual: VP representa os valores verdadeiros positivos; FP representa os falsos positivos; VN representa os verdadeiros negativos; e FN representa os falsos negativos.

7. Referências

BETTIN, A. S.; SILVA, F. M.; PIRO, G. M. R. D.; OLIVEIRA, L. S.; FERREIRA, A.; SANTOS, J. Estudos da seleção de atributos em modelos de previsão: uma análise comportamental. **Revistaft**, [S.l.], v. 27, n. 127, 5 nov. 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/estudos-da-selecao-de-atributos-em-modelos-de-previsao-uma-analise-comportamental/>. Acesso em: 18 ago. 2024.

BHARGAVA, A. Y. **Entendendo Algoritmos**: Um Guia Ilustrado Para Programadores e Outros Curiosos. 1. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2017. 264 p. ISBN 978-8575225639.

BREIMAN, L. Random forests. **Machine Learning**, v. 45, p. 5–32, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>. Acesso em: 19 out. 2024.

HUNTER, J. D. Matplotlib: a 2D graphics environment. **Computing in Science & Engineering**, v. 9, n. 3, p. 90-95, maio-jun. 2007. doi: 10.1109/MCSE.2007.55.

MCKINNEY, W. **Python para análise de dados**: Tratamento de dados com Pandas, NumPy e IPython. 1. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2018. 616 p. ISBN 978-8575226476.

PEDREGOSA, F.; VAROQUAUX, G.; GRAMFORT, A.; *et al.* Scikit-learn: Machine learning in Python. **Journal of Machine Learning Research**, v. 12, p. 2825-2830, 2011. Disponível em: <https://scikit-learn.org/stable/>. Acesso em: 18 ago. 2024.

PISNER, D. A.; SCHNYER, D. M. Chapter 6 - Support vector machine. *In*: MACHINE Learning: Methods and Applications to Brain Disorders. Londres: Academic Press, 2020. p. 101-121. ISBN 9780128157398. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815739-8.00006-7>. Acesso em: 14 out. 2024.

VUJOVIĆ, Ž. Đ. Classification Model Evaluation Metrics. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)**, [s. l.], v. 12, ed. 6, p. 599-606, 2021. DOI 10.14569/IJACSA.2021.0120670. Disponível em: <https://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=12&Issue=6&Code=IJACSA&SerialNo=70>. Acesso em: 22 out. 2024.

ZHANG, S.; LI, J.; LI, Y. Reachable Distance Function for KNN Classification. **IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering**, [s. l.], v. 35, n. 7, p. 7382-7396, 2023. DOI 10.1109/TKDE.2022.3185149. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9802923>. Acesso em: 20 out. 2024.

ZHOU, Zhi-Hua. **Ensemble Methods**: Foundations and Algorithms. 1. ed. Flórida: Chapman and Hall/CRC, 2012. 236 p. ISBN 978-1439830031.